

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12-СОН
ДЕКАБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-12>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

O‘RINBOYEVA Kumushoy

*Andijon davlat pedagogika institute
“Infarmatika va aniq fanlar kafedrası”
o‘qituvchisi*

DILSHODBEKOVA Diyora Dilhayotbek qizi

*Andijon davlat pedagogika institute
Fizika va astronomiya yo‘nalishi
3-bosqich talabasi*

NE‘MATJONOVA Habiba Tursunboy qizi

*Andijon davlat pedagogika institute
Fizika va astronomiya yo‘nalishi
3-bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254052>

QUYOSH-ENG YAQIN YULDUZ

ANOTATSIYA

Ushbu maqola Astronomiya faniga oid bo‘lib, unda “Quyosh-eng yaqin yulduz” mavzusi keng yoritilgan. Quyosh mavzusini o‘rgatishda metodik tavsiyalar va metodik yordam beradi. “Quyosh-eng yaqin yulduz” mavzusi astronomiya fanida, qolaversa talabalar ongida va bilimida qolishi uchun, yetarlicha ma‘lumotlar berishga qaratilgan. Quyoshning yer sayyoramiz uchun foydali va qolaversa foydasiz tamonlari ham atroflicha o‘rganilgan va organib kelinayotgan, astronomiya fanining ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Quyosh, Yulduzlar, planeta, Yer, Oy, Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn.

СОЛНЦЕ-БЛИЖАЙШАЯ ЗВЕЗДА

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена науке об астрономии, в которой говорится, что “Солнце-ближайшая звезда”. Тема широко освещена. Дает методические рекомендации и методическую помощь в преподавании темы солнце. Тема "Солнце-ближайшая звезда" актуальна в астрономии, а также в умах студентов, и чтобы он оставался в своих знаниях, сосредоточен на предоставлении достаточной информации. Подробно изучаются и исследуются как полезные, так и бесполезные стороны солнца для планеты Земля, что говорит о важности астрономической науки.

Ключевые слова: Солнце, звезды, планета, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

SUN - NEAREST STAR

ANNOTATION

This article is about the science of Astronomy, in which the sun is the nearest star the theme is widely covered. Methodical recommendations and methodical help in teaching the topic of the sun. The theme of "the sun is the nearest star" is in the science of Astronomy, in the minds of the rest of the students and is focused on providing enough information to keep it in its knowledge. The sun's useful and, moreover, useless factors for the planet Earth have also been studied and studied in detail, and the importance of astronomical science has been mentioned.

Keywords: Sun, stars, planet, Earth, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn.

Tabiiy fanlarning eng qadimiysi hisoblanmish astronomiya fani miloddan avvalgi bir necha ming yillar kishilarning hayotiy ehtiyojlarini qondirish yoʻlidagi saʼy-harakatlari oqibatida vujudga kelgan boʻlib, bizlarga Koinotning ming yillik sirlaridan ogoh qiladi. Qadim Sharqda sayyohlar, savdogarlar kunduzi jazirama oftobdan saqlanib, salqin tunda yoʻlga chiqqanlarida yulduzlar ularga yoʻl koʻrsatar, vaqtning qaysi mahali kechayotganidan darak berar, qolaversa, yulduzlar osmoni ularni goʻzalligi, jozibasi va sirliligi bilan oʻziga rom qilardi. Kishilar osmonni kuzatib, yil fasllarining almashinish vaqtlarini aniq biladigan boʻldilar. Ular osmon hodisalaridan voqif boʻlganlari sayin hayratga tushishar, bu hodisalarning sabablarini bilishga intilar edilar. Astronomiya fani bizga shu sir asrorlarni ochib bedi. Qadimdan insonlar oy, quyosh, yulduzlar harakatiga juda kata qiziqish bildirganlar [1].

Quyosh butun borliqni yoritib turgan ulkan jism deb boshlangʻich tushunchalarga ega boʻlishgan. Men oʻz maqolamda Quyosh planetasini yoritishimdan maqsadim shuki quyosh butun borliqni yoritib turadi. Bilamizki osmondagi jismlar har bir insonni qiziqtiradi, ayniqsa bizga koʻrinib turgan planetalar, yulduzlar oy, quyosh shular jumlasidandir. Hayotimizni yorugʻliksiz tasavvur qila olmaymiz. Bizning shu yorugʻligimiz manbai esa quyosh hisoblanadi. Hoʻsh quyosh oʻzi nima?, quyosh gʻoyib boʻlsa planetamiz qanday oʻzgatadi? degan savollar har bir insonda tugʻiladi.

Quyosh milliardlab yulduzlarning bir vakili boʻlib, kattaligi va temperaturasiga koʻra oʻrtacha yulduzdir. Biroq planetamiz — Yer, uning yoʻldoshi sifatida boshqa yulduzlarga nisbatan Quyoshga millionlab marta yaqin boʻlganidan, yulduzlardan farq qilib, Quyosh bizga kattagina burchak (32') ostida koʻrinadi. Yer ham boshqa planetalar Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter va Saturnlar qatorida Quyosh atrofida aylanma harakat qiladi. Bu aylanma harakat Quyosh sistemasini deyiladi. Quyida men sizlarga quyosh sistemasini va unda planetalar joylashuvi haqida maʼlumot beraman.

XVI asrda mashhur polyak astronomi Nikolay Ptolemeyning Kopernik (1473-1543) tomonidan geosentrik sistemasini koʻp yillik astronomik kuzatishlar asosida Olam tuzilishining geliotsentrik nazariyasi yaratildi. Bu nazariyaga koʻra, Olamning markazida Quyosh turib, barcha planetalar, jumladan, Yer, uning atrofida tartib bilan aylanadi (1- rasm). Yulduzlar esa Ptolemey nazariyasidagi kabi eng oxirgi sferada joylashib, Quyoshning atrofida bir-biriga nisbatan qoʻzgʻalmagan holda aylanadi.

1-rasm. Olam tuzilishining geliosentrik sistemasi(markazda-Quyosh)

Kopernik birinchi bo'lib, planetalarning yulduzlar fonidagi sirtmoqsimon harakatlanishlarining sababi, Yerning Quyosh atrofida boshqa barcha planetalar qatori, aylanishidan ekanligini ko'rsatib berdi (2- rasm). Kopernikning Olamning tuzilishi haqidagi bu nazariyasi geliosentrik nazariya deb nom oldi [2].

Astronomiyada Yerdan Quyoshgacha bo‘lgan masofa aniq o‘lchanib 149,6 million kilometrni tashkil qiladi. Quyosh nuri bu masofani salkam 8,5 minutda bosib o‘tadi. Quyoshning diametri 1 million 400 ming kilometr bo‘lib, Yer diametridan taxminan 110 marta katta. Boshqacha aytganda. Quyosh hajmiga 1 million 300 mingdan ortiq Yer hajmidagi jism sig‘adi. Massasi Yernikidan 330 ming marta ortiq. Quyosh sirtining temperaturasi Selsiy shkalasida 5800 gradus atrofida bo‘lib, bu temperatura markazga tomon ortib boradi va uning yad-rosida taxminan 16 million gradusga yetadi. Quyosh chiqarayotgan nurlanish energiyasi miqdorining qanchalik kattaligini quyidagi misoldan ko‘z oldimizga yaqqol keltirishimiz mumkin.

Quyoshning 1 sekund davomida chiqarayotgan energiyasi 4- 10²⁶ J bo‘lib, 12 ming trillion tonna ko‘mirni yoqqanda ajraladigan energiya miqdoriga tengdir. Garchi uning Yerga tushayotgan energiyasining miqdori ham kam bo‘lmas-da, biroq u Quyoshdan ajralayotgan butun energiyaning atigi 2 milliarddan bir qisminigina tashkil qiladi. Quyoshning markazida bosim 200 mlrd atmosferaga yetadi. Uning o‘rtacha zichligi 1,41 g/sm³.

Yana bizni qiziqtirgan mavzulardan biri Quyoshning tutilishi, ho‘sh Quyosh nimaga tutiladi?, u qayerga yo‘qoladi? Shu kabi bir qancha savollarga javob topamiz.

Oy Yerning atrofida aylanayotib, ba‘zan Quyoshni bizdan to‘siq o‘tadi (34- rasm). Bunday hol Quyosh tutilishi deyiladi. Bu hodisa har doim Oyning yangi oy holatida ro‘y beradi

3-rasm. Quyosh tutilishi hodisasi (ostki rasmlarda Yer sirtining A, O, B nuqtalarida Quyosh tutilishining ko‘rinishlari)

Bunda Yerdagi kuzatuvchi Oyning soyasi ichida (O) qolsa, u Quyoshni qisqa vaqtga (bir necha daqiqa) butunlay ko‘rmaydi, ya‘ni Quyosh to‘la tutiladi. Quyoshning to‘la tutilishi osmonda juda chiroyli manzarani hosil qiladi. Bunda kuzatuvchi osmonda qop-qora Quyosh gardishi atrofida Quyosh «toji» deb nom olgan nozik kumushrang shu‘la tovlanayotganini ko‘radi. Shuningdek, bu paytda kunduzi bo‘lishiga qaramay, osmonda yorug‘ yulduzlar va planetalar charaqlab ko‘rinib qoladi. Agar Yerdagi kuzatuvchi Oyning yarim soyasining ichida (A yoki B) qolsa, unda u Quyoshning bir qismini to‘silgan holda ko‘radi, ya‘ni Quyosh qisman tutilayotgan bo‘ladi. Ba‘zan Quyoshning tutilishi halqasimon bo‘ladi [3].

Bunday hol, tutilish paytida, Oy Yerdan eng katta uzoqlikda, Quyosh esa, aksincha, Yerga yaqin kelganda ro'y beradi. Chunki bunda Oyni ko'rinma diametri u to'sayotgan Quyoshning ko'rinma diametridan kichik bo'ladi. Oy orbitasi ekliptika tekisligi bilan $5^{\circ}9'$ li burchak hosil qilganligi tufayli, tutilishlar, Quyosh bu ikki orbitaning kesishgan nuqtalari (Oy tugunlari deb ataladigan nuqtalar) yaqinidan o'tayotgandagina kuzatiladi. Bunday hol taxminan har yarim yilda kuzatilgani uchun ham, tutilishlar shunday davr bilan qaytariladi.

Xulosa qilib aytganda Quyosh bu butun borliqni yoritib turgan ulkan yulduz. Biz hayotimizni quyoshsiz tasavvur qila olmaymiz, Quyosh har bir tirik jon uchun kerak. Men o'z maqolamda Quyosh mavzusini qisman yoritdim chunki butun borliqni yoritgn Quyosh juda ko'plab ajoyibotlarga boy, u haqidagi ma'lumotlarni bittamaqolaga sig'dirib bo'lmaydi. Men o'zimni qiziqtirgan Quyosh haqidagi savollarimga qisman bo'lsada javob topdim. O'ylaymanki bu maqolam astranomiya faniga qiziqqan har bir talaba uchun qiziq bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. М. Mamadazimov “Astronomiya”.
2. М. Djourayev, В. Sattarova “Fizika va Astronomiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi”.
3. “Astronomiya va koinot” asari.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz